

AXBOROT TEXNOLOGIYA TERMINOLOGIYASI VA UNING AHAMIYATI

Abdulboqiyeva Oydina Abdurashit qizi

ToshDO‘TAU tayanch doktoranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada axborot texnologiyalarining rivojlanishi, bu rivojlanish natijasida o‘zbek tiliga yangi terminlarning o‘zlashtirilishi, ularni tartibga solish masalasi hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining bugungi kundagi ahamiyati kabi masalalar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: globallasuv, axborotlashtirish, o‘zashma, termin, aktual, dinamik rivojlanish, funksiya, intellektuallashtirish, kompyuter lingvistikasi, elektron ta’lim va shu kabilar.

INFORMATION TECHNOLOGY TERMONOLOGY AND ITS IMPORTANCE

ABSTRACT

This article covers issues such as the development of information technologies, the adoption of new terms into the Uzbek language as a result of this development, the issue of their regulation, and the importance of information and communication technologies today.

Keywords: globalization, informatization, integration, term, actual, dynamic development, function, intellectualization, computer linguistics, electronic education, etc.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligini qo‘lga kiritilganiga 31 yil bo‘ldi. Tarix uchun bu muddat juda qisqa bo‘lsa ham, lekin ana shu davr ichida iqtisodiy-siyosiy, madaniy va ma’naviy hayotimizda juda katta o‘zgarishlar ro‘y berdi.

Mustaqil respublikamizning jahon miqyosida tobora obro‘-e‘tibori ortayotgani uning tarixi, madaniyati, milliy qadriyatlari, tiliga dunyo ahlining qiziqishini kuchaytirdi. Mustaqillik sharoitida respublikamizda axborot texnologiyalari jadal sur‘atlar bilan rivojlandi. Axborot-kommunikatsiya vositalarining globallasuvi vujudga keldi. Hozirgi kunda hayotimizni kompyutersiz tasavvur qilish qiyin. Axborot-texnologiyalarining tilimizga kirib kelishi bir tildan ikkinchi tilga EHM

vositasida avtomatik tarjima qilish imkonini yaratdi. Bu esa axborot texnologiyasi bilan tilshunoslik hamkorligini kuchaytirdi va bu fanlar oralig'ida kompyuter lingvistikasi maydonga keldi⁹.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

O'zbekistonda AKTdan keng foydalanuvchilar, shu jumladan, turli vazirlik va tashkilotlar vakillari, tadqiqotchilar, oliy o'quv yurtlari hodim va talabalari hamda boshqa foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug'ati" BMTTD ning "O'zbekiston Respublikasi hukumatiga mamlakat rivojlanishi uchun AKT siyosatini shakllantirish va joriy etishda ko'mak" loyihasi tomindan yaratilgan. Ushbu lug'atdan terminlar izohi, tariflari hamda turli qisqartmalar joy olgan.

O'zbek terminologiyasi haqidagi prof. U.Tursunovning fikrlari bugungi tilshunosligimiz uchun ham muhim ahamiyat kasb tadi.K.M.Musayev terminologiyani tilning leksikasi sifatida go'yo bir shaharga qiyoslaydi. Uning fikricha, terminologiya yagona reja asosida qurilsa-da, lekin birdaniga barpo etilmaydi. U tarixiy shart-sharoit asosida shakllanadi, uni yaratishda har xil avlodga mansub bo'lgan turli me'morlar, loyihachilar, kashfiyotchilar ishtirok etadi. Ular har bir qurilayotgan inshootni yaxshi o'rgangan holda barpo etadilar. Terminologiyani tartibga solishdagi o'ziga xos murakkablik ham shu bilan belgilanadi¹⁰. O'zbek tili terminologiyasining rivojiga salmoqli hissa qo'shgan olimlardan professor Renat Doniyorov, N.Ikromova, I.Ismoilov hamda H.Dadaboyevlar hisoblanadi.

NATIJARLAR

Hozirgi vaqtda axborot texnologiyalari odamlarning hayotidagi roli sezilarli darajada oshdi. Zamonaviy jamiyat axborotlashtirish deb ataladigan umumiy tarixiy jarayonga aralashdi. Bu jarayon har qanday fuqaroning axborot manbalaridan foydalanishi, axborot texnologiyalarining ilmiy, ishlab chiqarish, jamoat sohaslariga kirib borishi va axborot xizmatining yuqori darajada o'z ichiga oladi.

Jamiyatni axborotlashtirish bilan bog'liq holda sodir bo'layotgan jarayonlar nafaqat tezlashuvga yordam beradi, ilmiy-texnikaviy taraqqiyot va inson faoliyatining

⁹ Nurmonov A. Tanlangan asarlar. –T.: Akadernashr, 2012. –B. 38-39

¹⁰ Мусаев К. М. Формирование, развитие и современные проблемы терминологии. 1986. -с.163

barcha turlarini intellektuallashtirish, balki jamiyatning sifat jihatidan yangi axborot muhitini yaratish, ijodkorlik rivojlanishini ta'minlash inson salohiyati.

MUHOKAMA

Hozirgi paytda dunyo tilshunosligining diqqat markazida turli xil mavzular bilan birga terminologiya ham turibdi. Aynan shu davrda zamonaviy tilshunoslik fanida yanada keng ma'no kasb etgan va chuqurroq o'rganilayotgan "terminologiya"ni topish mushkul vazifalardan biri hisoblanadi. Terminologiya zamonaviy lingvistik tadqiqotlarning aktual yo'nalishlaridan biridir. Hozirgi vaqtda terminologiya masalasining o'sib borishi, bir tomondan, ilm-fanning dinamik rivojlanishi tufayli yangi tushunchalarning ko'payib borishi sababli deb qaralsa, ikkinchi tomondan, terminlarning shakllanish jarayoni, rivojlanishi va funksiyasi kabi masalalarning yetarli darajada o'rganilmaganligi bilan bog'liq hodisa deb izohlanadi.

Terminalogiya har bir til so'z boyligining juda kata qismini tashkil etadi. Uning juda tez rivojlanishi ham bejiz emas, chunki u yangi so'zlar yasash imkonini beradi.

O'zbek tili ham dunyodagi boshqa tillar kabi o'zga tillardan so'z o'zlashtiradi. Dunyoda hech bir xalq yo'qki, boshqa xalqlar bilan munosabatda tashqarida bo'lgan. Biror narsa ixtiro qilinsa, u yangi narsaning egasi mansub bo'lgan tilda nomlanadi va bu narsa o'z nomi bilan boshqa tillarga kirib keladi. Masalan, wifi, banner, megabayt, limit, trafik va shu kabi. Bunday so'zlar o'z denotati nomi bilan kirib kelgani uchun tilni boyitadi.

Jahon ta'lim jarayonining rivojlanishi tendentsiyalardan biri ta'limda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish hisoblanadi.

Ko'rib chiqilayotgan muammoning dolzarbligi zamonaviy axborot texnologiyalaridan o'quv jarayonining turli bosqichlarida fanga qiziqishni oshirish, bilimlarni chuqurlashtirish va o'qishga motivatsiyani oshirish yo'llaridan biri sifatida foydalanish mumkinligi bilan belgilanadi. Hozirgi vaqtda deyarli barcha ta'lim muassasalari elektron vositalar va kompakt disklardagi elektron o'quv nashrlari bilan jihozlangan va o'qituvchilar tayyor elektron ta'lim resurslaridan ham, o'qituvchilarning o'zlari tomonidan yaratilgan resurslardan ham faol foydalanish imkoniyatiga ega. Bunday texnologiyalarning afzalliklari aniq¹¹.

Axborot texnologiyasi insoniyat taraqqiyotining turli bosqicharida mavjud bo'lishiga qaramay, hozirgi zamon axborotlashgan jamiyatning o'ziga xos xususiyati shundaki, axborot texnologiyalari mavjud yangi texnologiyalar orasida yetakchi o'rin egallamoqda. Axborot texnologiyalarining hozirgi zamon taraqqiyoti hamda yutuqlari fan va inson faoliyatining barcha sohalarini axborotlashtirish zarurligini ko'rsatmoqda.

¹¹ Н. А. Колобаева, И. В. Вяткина, Н. К. Гарифуллина, Э. Р. Хайруллина Информационно-коммуникативные технологии как способ интенсификации образовательного процесса бакалавров в технологическом университете.

Jamiyatni axborotlashtirish deganda, axbootdan iqtisodni rivojlantirish, mamlakat fan-texnika taraqqiyotini, jamiyatni demokratlashtirish va intellektuallashtirish jarayonlarini jadallashtirishni ta'minlaydigan jamiyat boyligi sifatida foydalanish tushuniladi.

XULOSA

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, axborot texnologiyalarning tez sur'atlardagi rivoji u bilan bog'liq bo'lgan tilshunoslik sohasini ham chetlab o'tmadi. Sohaning rivoji natijasida tilimizga shu soha bilan bog'liq bo'lgan juda ko'p terminlar o'zlashdi, ayrimlari so'zlashuv tilida ham o'rnashishga ulgurdi. Axborot texnologiyalarga oid tarjima va izohli lug'atlar yaratilgan. Bu izlanishlar soha terminologiyasini tartibga solishda muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Nurmonov A. Tanlangan asarlar. –T.: Akademnashr, 2012. –B. 38-39
2. Н. А. Колобаева, И. В. Вяткина, Н. К. Гарифуллина, Э. Р. Хайруллина
Информационно-коммуникативные технологии как способ интенсификации образовательного процесса бакалавров в технологическом университете.
3. Мусаев К. М. Формирование, развитие и современные проблемы терминологии. 1986. -с.163
4. W.w.w.ziyo.net.